

Crisis históricas e interpretaciones historiográficas en el fin del Imperio romano y en la Baja Edad Media.

Johanna Martín.

Introducción

El denominado “*siglo de las crisis*” ha ocupado un lugar central en la historiografía del Imperio romano, pues en él se condensan múltiples tensiones que permiten discutir tanto el devenir de las estructuras políticas, sociales y económicas como la pertinencia de la categoría de crisis como herramienta analítica. Durante mucho tiempo, el siglo III, que forma parte de estos “ciclos de crisis”, fue interpretado bajo una mirada catastrofista, asociada a la decadencia generalizada y al colapso del orden imperial. Sin embargo, en las últimas décadas la historiografía ha problematizado esa lectura y ha propuesto entender este período no sólo como un tiempo de ruptura, sino también como un espacio de transformación y reorganización de las instituciones imperiales.

La noción misma de crisis ha sido objeto de debate. Como se discutió en la primera clase del seminario, se trata de un concepto polisémico y de uso inflacionario, que ha servido para describir situaciones muy diferentes en campos tan diversos como la economía, la política o la cultura. Su origen en la metáfora médica —el momento decisivo en la evolución de una enfermedad— le otorga un matiz dramatizador que tiñe su aplicación histórica. Así, cuando se habla de “crisis” del siglo III se proyecta, en cierto modo, una lectura que busca un punto de inflexión dramático en la historia imperial, aunque no siempre los procesos empíricos correspondan a esa imagen. De ahí que la categoría no pueda aplicarse sin precauciones, su utilización revela tanto sobre el período estudiado como sobre las perspectivas de los actores y de los y las historiadoras que la emplean.

En este trabajo me propongo analizar el siglo III a partir de un problema específico: la reorganización fiscal y administrativa del Imperio. Este eje atraviesa de manera directa las dimensiones política, económica, social y cultural, y ofrece un punto de partida para replantear el modo en que utilizamos la categoría de “crisis”.

La orientación metodológica surge de la propuesta trabajada en el seminario por lxs Docentes Coronado Schwindt y Gerardi, quienes invitan a abordar las crisis considerando sus causas económicas y sociales, sin desatender los aspectos políticos y culturales cuyas consecuencias se proyectan en el plano estructural de las sociedades estudiadas. Al mismo tiempo, proponen problematizar la noción de crisis como operador heurístico: no como un rótulo que designa de forma unívoca un colapso, sino como una herramienta de análisis para conocer la sociedad romana tardoantigua y la Baja Edad Media.

Desde este enfoque, el interrogante que guía la investigación cobra sentido: ¿debe la reorganización fiscal del siglo III interpretarse como un síntoma de decadencia o, por el contrario, como evidencia de una nueva forma de consolidación del poder estatal?

Además, la elección del siglo III permite entablar un diálogo con otras experiencias históricas. Así como el siglo XIV europeo fue caracterizado por la historiografía como una crisis del feudalismo, o la Tardoantigüedad como crisis del mundo clásico, el caso romano obliga a preguntarse si “crisis” es la categoría adecuada para pensar procesos que podrían describirse mejor como reorganizaciones. La comparación pone en evidencia que el uso del término nunca es neutral, este uso responde a una forma de interpretar los cambios, y no necesariamente a la dinámica real de las estructuras.

El trabajo se organiza en tres partes que siguen la lógica de este recorrido. La primera presenta el marco teórico y discute el valor de la categoría de “crisis” para la interpretación histórica, atendiendo a su uso en la historiografía del siglo XX y a los debates conceptuales más recientes. La segunda examina el debate historiográfico sobre el siglo III y las distintas líneas de interpretación, incorporando en especial el artículo de Lamboglia, que permite ordenar las corrientes clásicas y ponerlas en diálogo con la crítica de Bravo a las fuentes senatoriales, los aportes de García Mac Gaw sobre la reorganización fiscal y el análisis de Mattingly acerca de la diversidad económica y la continuidad de los intercambios. La tercera integra y contrasta las fuentes trabajadas en el seminario —literarias, normativas y arqueológicas— para evaluar cómo cada tipo de evidencia ilumina de manera distinta la

problemática de la “crisis” y permite repensar la reorganización fiscal y administrativa del Imperio.

Finalmente, se presentan unas conclusiones que retoman el interrogante inicial —si esa reorganización debe entenderse como signo de decadencia o como forma de consolidación estatal— y valoran en qué medida la categoría de “crisis” resulta útil para comprender este período y para pensar, más ampliamente, las transformaciones que marcan la transición hacia la Tardoantigüedad.

Marco teórico

Hablar de crisis en la historia siempre resulta problemático. No es una categoría neutra, como ya adelantamos, pues cada autor que la emplea lo hace desde su propio horizonte intelectual. Y esa diversidad de sentidos se nota cuando tratamos de aplicar el concepto al siglo III romano.

José Luis Romero, uno de los grandes historiadores argentinos del siglo XX, vinculado a la historiografía de las ideas y de las estructuras sociales, desarrolla su reflexión en diálogo con la historiografía europea de posguerra, pero también con los debates latinoamericanos sobre la modernidad y la crisis cultural. En su texto *Crisis históricas e interpretaciones historiográficas*, se distancia de la noción de decadencia y subraya que “la idea de decadencia y destrucción de las estructuras culturales no puede sostenerse” porque supone un desarrollo lineal y organicista de las culturas. En cambio, afirma que las crisis deben entenderse como “mutación y transformación, desarrollo de elementos endógenos y captación e incorporación de elementos nuevos, y estructuración del todo en un nuevo orden con nuevo sistema de valoraciones” Romero (2009:29). En este sentido, distingue entre crisis de afirmación y crisis de reelaboración: en las primeras, frente a una amenaza externa, las comunidades refuerzan sus rasgos identitarios; en las segundas, los elementos tradicionales se reorganizan e incorporan elementos nuevos, lo que da lugar a un nuevo orden cultural (Romero, 2009:32). Este enfoque permite comprender las crisis como instancias de reorganización y no como meros signos de ruina. Resulta, entonces, una perspectiva sugerente para pensar el siglo III romano: más allá de los síntomas de inestabilidad política, puede indagarse en qué medida ese período fue una etapa de reelaboración de estructuras imperiales y de creación de un

nuevo equilibrio. Esta noción resulta sugerente para pensar el siglo III romano, pues invita a observar no solo los signos de inestabilidad política, sino también las transformaciones estructurales que podían estar en juego.

Por su parte, Pierre Toubert, historiador francés vinculado a la tercera generación de los Annales, trabajó especialmente sobre la Edad Media y la larga duración. En un contexto de renovación metodológica de la historiografía europea de los años setenta y ochenta, su obra busca explicar los procesos históricos en ciclos amplios, atendiendo a estructuras sociales, climáticas y demográficas. , propuso comprender las crisis medievales en el marco de la larga duración. Según su análisis, el milenio medieval conoció “un ciclo muy largo de expansión (siglos VIII-XIII) enmarcado por dos ciclos de depresión, el de los siglos V-VIII y el de los siglos XIV-XV” (Toubert, 2016:59). La crisis del siglo XIV, por lo tanto, no puede explicarse únicamente por pestes o guerras, sino como el agotamiento de aquel ciclo expansivo, agravado por fenómenos climáticos y por la incapacidad de sostener el equilibrio alimentario. De allí que, para Toubert, *“la crisis medieval, definida en su perfil colectivo elemental, fue la hambruna provocada por la ruptura crítica de los equilibrios ordinarios de la gestión del agro ecosistema de subsistencia”* Toubert (2016:60).

Si bien Toubert estudia la Edad Media y no el mundo romano, su conceptualización resulta útil como *marco comparativo*. Así como el siglo XIV europeo se interpreta como el fin de un ciclo expansivo de larga duración, cabe preguntarse si el siglo III romano puede pensarse en términos semejantes: ¿se trató de un agotamiento del modelo político-fiscal imperial o, más bien, de su reorganización? Esta comparación, más que establecer una equivalencia directa, permite advertir que el concepto de crisis remite siempre a la tensión entre ruptura y transformación, y que su sentido depende del horizonte desde el cual se interpreta.

En esa misma línea de revisión crítica del concepto de crisis, Gonzalo Bravo, historiador español especializado en Antigüedad, se ubica en la línea de la historiografía crítica contemporánea, influenciada tanto por los debates de la historiografía alemana y anglosajona como por la renovación de los estudios arqueológicos desde los años ochenta. Su objetivo es desmontar lo que considera tópicos heredados de la tradición decimonónica y del catastrofismo de Gibbon. En este sentido, Bravo sostiene que muchas de las llamadas “crisis” de la Antigüedad “son más un producto historiográfico que una realidad histórica” Bravo (2013: 14). Desde esta lógica, cuestiona la validez misma de hablar de una “crisis del siglo III”, al advertir que “una crisis ininterrumpida durante varias generaciones –e incluso siglos–

es inconcebible en términos propiamente históricos” Bravo (2013:24-25). Por ello recoge la propuesta de la historiografía más reciente de “sustituir el uso (y abuso) de algunos términos: ‘la crisis’ por ‘las crisis’, el de crisis histórica o sistémica por crisis coyunturales y el de crisis global por cambios graduales que apuntan hacia una transformación progresiva de las estructuras del Imperio romano tardío” (Bravo, 2013: 13). Así, lo ocurrido no debe interpretarse como un colapso generalizado, sino como un proceso de transformación, ya que “las “crisis coyunturales generan cambios graduales que, adecuadamente contextualizados, son los indicadores de la transformación progresiva de la estructura tradicional del Imperio romano” Bravo(2013:26).

Por último, Carlos G. García Mac Gaw, historiador argentino formado en la tradición marxista y en diálogo con los debates estructuralistas de los años noventa y dos mil, propone una lectura centrada en las transformaciones materiales del Estado. En *Roma: la crisis del siglo III y el modo de producción tributario* subraya que los elementos decisivos fueron internos: la reorganización administrativa, fiscal y militar. Afirma que entre los Severos y la tetrarquía se organiza “un Estado romano realmente burocrático, es decir fundado sobre una clase administrativa burocrática independiente de las elites terratenientes” García Mac Gaw (2012:17). Para el autor, más que un colapso, se trató de una “lucha social” que obligó a redefinir la relación entre el Estado y la aristocracia senatorial, dando lugar a un aparato burocrático y militar-fiscal que aseguró la pervivencia del Imperio en Oriente (García Mac Gaw 2012:2).

Lo que emerge de este recorrido no es una definición única de crisis, sino una pregunta que atraviesa todo el trabajo: ¿qué estamos nombrando cuando decimos “crisis del siglo III”? ¿Un colapso económico, una inestabilidad política, una mutación social o una reorganización fiscal? Esa pregunta, más que la respuesta, es la que guiará el análisis de las páginas que siguen.

Debate historiográfico y transformaciones estructurales

Para esta parte del trabajo me parece propicio poder retomar a Rodolfo Lamboglia (2016) que reconstruye las principales líneas de discusión en torno a la llamada “crisis del siglo III” y, al mismo tiempo, formula una interpretación propia. Retoma, en primer lugar, la clásica

oposición entre modernistas y primitivistas: los modernistas —con Mijaíl Rostovtzeff como referente— veían en la economía imperial rasgos comparables a un capitalismo temprano y leyeron el siglo III como el inicio de una decadencia irreversible, marcada por la descomposición social y económica

“afirmaba que el Imperio había propiciado la formación de una burguesía promotora de una economía urbana, caracterizada por el individualismo y la empresa privada, alentada por una política gubernamental de “laissez-faire, laissez aller”, dinamizada por el empleo de métodos capitalistas, y por la progresión de un espacio económico más y más descentralizado que estimulaba la producción, los intercambios y la civilización urbana. Sin embargo todo ello sólo habría producido resultados cuantitativos, pero no cualitativos, imponiendo límites a su desarrollo, especialmente a partir de ciertos emperadores que promovieron la instauración de un socialismo de Estado”. Lamboglia (2019: 6)

Por su parte los primitivistas, en cambio, siguiendo a Moses Finley, subrayaron el carácter preindustrial y agrario de la economía romana; desde esta perspectiva, la supuesta “crisis” no podía entenderse como el colapso de un sistema de tipo capitalista, sino como tensiones propias de una sociedad de base campesina *“El Estado romano tardío reaccionó ante los problemas (guerras, bandidismo, baja de la producción, abandono de las tierras etc.)” Lamboglia (2019: 7).*

A partir de esa revisión historiográfica, Lamboglia muestra que el concepto de “crisis” sólo es productivo si se lo concibe como un proceso heterogéneo y regionalmente diverso, en el que conviven retrocesos y continuidades. A lo largo de todo su trabajo dialoga con las

investigaciones de Jean-Michel Carrie y André Rousselle, quienes sostienen que las tensiones políticas y fiscales del siglo III forman parte de un proceso de reorganización de larga duración, en el que el Estado imperial se adapta y consolida nuevas bases económicas y administrativas. Para Lamboglia, el siglo III representa así un momento de reconfiguración estructural que prepara la Antigüedad tardía, más que un colapso del orden imperial. (Lamboglia 2019).

Esta apertura del debate permite poner en diálogo a otros autores contemporáneos que, desde perspectivas distintas, ofrecen evidencias para repensar el siglo III. Comenzando por Bravo que nos recordó que buena parte de las fuentes literarias que alimentaron la visión catastrofista proceden de senadores y élites urbanas en retroceso, de modo que su pesimismo expresa más la crisis de una clase social que el estado real del Imperio (Bravo, 2012: 118-119). En segundo lugar, retomo a García Mac Gaw quien colocó el eje del debate en la reorganización fiscal: el sistema de la *iugatio-capitatio* no fue un signo de colapso, sino la respuesta de un Estado que perfeccionaba sus mecanismos de extracción del excedente y consolidaba el modo de producción tributario (García Mac Gaw, 2003 12-13). Y por último para este recorrido, a partir de las evidencias arqueológicas, Mattingly mostró que no hubo un derrumbe económico generalizado: mientras algunas zonas experimentaron retrocesos, en África y en Oriente la producción y el comercio se mantuvieron vigorosos.

“El rol de la regulación estatal era de gran importancia en muchas áreas, pero desde que los romanos tendían a gestionar por medio de personas privadas y compañías (como licencias de propiedades y minas, f leteros y contratistas), la estructura resultante era un colorido mosaico de actividad comercial libre y vinculada.” Mattingly (2017:55).

Así, la propuesta de Lamboglia , nos permite enlazar con estas otras miradas, Bravo advierte sobre los sesgos de las fuentes que describían la transformación como ruina; García Mac Gaw enfatiza la emergencia de una nueva burocracia fiscal; y Mattingly pone de relieve la diversidad regional y la continuidad de la actividad económica. En conjunto, el debate

historiográfico sugiere que, más que una crisis única e irreversible, en el siglo III se produjo un conjunto de crisis múltiples y superpuestas, atravesadas por un proceso de reorganización fiscal y administrativa que, lejos de significar el derrumbe, aseguró la continuidad y la adaptación estructural del Imperio.

Fuentes y evidencias

Como nos deja en claro el anterior apartado, el debate historiográfico sobre la crisis del siglo III está estrechamente ligado a los materiales que se utilizan para estudiarla. No es lo mismo leer el período desde las narraciones senatoriales que hacerlo a partir de un edicto imperial o de los restos arqueológicos de las provincias. Cada tipo de fuente ofrece una mirada distinta, y el contraste entre ellas explica por qué durante tanto tiempo predominó la visión catastrofista y cómo, en las últimas décadas, se han abierto nuevas perspectivas.

- Fuentes literarias

Los textos compuestos por miembros del Senado y de las aristocracias urbanas transmitieron una imagen pesimista del Imperio: corrupción, anarquía militar, declive económico. Esta literatura, al ser utilizada acríticamente, consolidó la idea de un siglo de decadencia. Bravo (2012) advierte que en realidad estos relatos deben entenderse como la voz de un grupo social en retroceso, más que como un diagnóstico de la situación imperial. Al reconocer este sesgo, se comprende por qué la historiografía tradicional construyó el siglo III como sinónimo de ruina.

- Fuentes normativas y fiscales

El contraste lo ofrecen los documentos oficiales del poder imperial. Entre ellos, el *Edicto de Precios Máximos* dictado por Diocleciano y sus colegas en el 301 d.C. es una pieza clave. Allí se fija una tabla de precios y salarios para combatir la inflación y contener la especulación, bajo amenaza de severas sanciones. El tono del edicto es revelador: el Estado se presenta como garante de justicia y moderación frente a la “avaricia” de los particulares. Lejos de mostrar un poder en retirada, este documento evidencia un Estado que interviene de

forma activa en la economía y que busca reforzar su legitimidad a través de mecanismos jurídicos. García Mac Gaw lee este tipo de medidas como parte de la consolidación del Modo de Producción Tributario, es decir, del perfeccionamiento de la maquinaria fiscal y administrativa que aseguraba la extracción de excedente (García Mac Gaw, 2003, 12-13). El edicto, entonces, funciona como evidencia concreta de reorganización, no de colapso.

- *Análisis del Edicto de Precios Máximos*

El Edicto de Precios Máximos promulgado en el 301 d.C. por Diocleciano y sus coemperadores constituye una de las fuentes más relevantes para comprender la reorganización fiscal y administrativa en la Tardoantigüedad. Su objetivo declarado era combatir la inflación y frenar la especulación que, según el texto, amenazaba la paz recién alcanzada por el Imperio.

Un pasaje inicial ilustra el tono del documento:

“¿Quién, en verdad, tendría tan duro el corazón y se hallaría tan desprovisto de humanidad hasta el punto de poder ignorar y dejar de sentir el descontrol de los precios que se ha extendido en los asuntos de dinero, tanto en los que afectan al comercio cuanto en los que conciernen a la vida diaria de las ciudades(..)Nos place, pues, que estos precios, mencionados en el breve documento adjunto, sean respetados en todo nuestro territorio de manera que todos comprendan que se les priva de potestad para desviarse de los mismos. ” (Edicto de Precios Máximos, 301 d.C.).

Aquí el emperador se presenta como garante de la justicia y de la equidad social frente a la “avaricia” de particulares que especulan con bienes básicos. No se trata solo de una medida económica: es una declaración política y moral que busca legitimar la intervención del Estado en la vida cotidiana, donde podemos interpretar ese “cambio de mentalidad” que nos sugiere García Mac Gaw.

A su vez, la tabla de precios que acompaña al edicto —donde se fijan valores para productos agrícolas, alimentos, vestimenta y salarios de diferentes oficios— muestra hasta qué punto el poder imperial pretendía controlar los circuitos económicos. Que el documento incluya, por ejemplo, tanto el precio del trigo y la cebada como el salario de un maestro de retórica u oratoria, refleja una voluntad de orden integral: regular desde el abastecimiento básico hasta las profesiones de prestigio.

En este punto, el análisis coincide con la lectura del autor, que nos dice que el siglo III debe entenderse como el momento en que el Estado perfeccionó su capacidad de extracción a través de un entramado jurídico y administrativo que estructuraba la vida económica (García Mac Gaw, 2003 17-18). El edicto no prueba la descomposición del poder imperial, sino al contrario: su habilidad para diseñar mecanismos de control que buscaban estabilizar el orden.

La dureza de las sanciones previstas —incluida la pena capital para quienes violaran la norma— refuerza la idea de un Estado con creciente capacidad coercitiva. Este elemento conecta con la caracterización de un Modo de Producción Tributario: la extracción del excedente ya no dependía solo de la fuerza militar, sino de un aparato normativo que regulaba precios, salarios y circulación de bienes.

Por eso, más que confirmar un relato de crisis y decadencia, el Edicto de Precios Máximos es evidencia de una reorganización fiscal-administrativa que fortalecía al Estado. En diálogo con García Mac Gaw, se entiende como parte del proceso por el cual el Imperio no se derrumbó, sino que se transformó para garantizar su continuidad en un contexto de tensiones.

- *Fuentes arqueológicas*

La evidencia material recuperada en excavaciones y estudios de cerámica ha transformado profundamente la manera de entender la economía romana y, con ella, el debate sobre la supuesta “crisis” del siglo III. Como señala Mattingly en *La economía imperial*, las fuentes literarias son escasas y no reflejan la realidad de la economía romana;

La naturaleza de las evidencias relacionadas con la economía romana es muy desigual. Las fuentes literarias son escasas, y reflejan tanto las costumbres sociales de la época como la realidad (téngase en cuenta que las clases altas

romanas profesaban que “de todas las actividades por las cuales los hombres ganan su sustento ninguna es mejor que la agricultura [...] nada más adecuado para un hombre libre”; Cic. Off. 1.152). Mattingly (2017:34)

La evidencia arqueológica es cada vez más abundante, y aunque está sesgada por factores de preservación, nos permite analizar en mayor profundidad sobre la visión de la economía más compleja y evolucionada del periodo. Los hallazgos de ánforas, restos de naufragios y hornos de gran capacidad permiten seguir el comercio de larga distancia y muestran que, incluso en los siglos críticos, existieron rutas de intercambio muy activas. El ejemplo de Monte Testaccio, donde se acumularon decenas de millones de ánforas de aceite de oliva, evidencia un tráfico sostenido a gran escala. En el suroeste de Francia, los hornos de La Graufesenque pudieron cocer en una sola tanda hasta 30 000 recipientes de alta calidad, que luego circularon por todo el Occidente romano. Mattingly destaca también la especialización regional: el norte de África se convirtió en un gran productor y exportador de aceite de oliva, con instalaciones capaces de procesar más de 100 000 litros anuales en una sola fábrica, mientras en la Bética el aceite y la salsa de pescado se integraban en las principales redes de comercio mediterráneo (Mattingly, 2017:49-55).

Estas evidencias muestran que la economía imperial no era homogénea: había diferencias regionales importantes, pero también un alto grado de interconexión y crecimiento para los estándares de una sociedad preindustrial. Lejos de indicar un derrumbe general, la arqueología revela continuidades productivas y comerciales que obligan a matizar cualquier idea de una crisis económica uniforme en el siglo III.

- *Balance de las fuentes*

El examen conjunto de estas evidencias deja claro que ninguna fuente, por sí sola, agota la comprensión del siglo III. Los testimonios literarios, los documentos normativos y los hallazgos arqueológicos aportan perspectivas diferentes y a veces contrapuestas. Reconocer esa diversidad no significa adelantar un juicio definitivo sobre la “crisis”, sino poner de relieve que cualquier interpretación debe construirse en diálogo crítico entre estos registros.

Solo desde esa comparación es posible, en las páginas siguientes, evaluar el verdadero alcance de las transformaciones de la época.

Discusión conceptual

El propio término “crisis” trae consigo una historia que condiciona su uso. En su origen médico griego, designaba el punto de inflexión en el curso de una enfermedad: el momento en que el paciente mejoraba o empeoraba de manera decisiva. Trasladada al campo social y político, la palabra conservó esa connotación de instante crítico, de cambio abrupto que define el destino de un cuerpo —ahora el cuerpo social—. Pero, como advierte la historiografía contemporánea, este trasplante semántico tiene consecuencias: al hablar de “crisis” en el siglo III romano no solo describimos hechos, también proyectamos una expectativa de colapso o de desenlace dramático que puede distorsionar la realidad histórica.

Durante gran parte del siglo XX, especialmente entre las décadas de 1960 y 1980, “crisis” fue una categoría central para explicar las transformaciones de la Antigüedad tardía. Se hablaba de “crisis del Imperio” para abarcar desde la inestabilidad política hasta la supuesta decadencia económica. Sin embargo, a partir de los años noventa, este término empezó a ser cuestionado: la historiografía comenzó a preferir nociones como “transformación”, “reorganización” o “Antigüedad tardía”, que permiten pensar procesos de larga duración sin el sesgo de catástrofe que arrastra la palabra crisis.

En este marco, el examen historiográfico que venimos desarrollando, del siglo III confirma que la noción de crisis opera menos como descripción de hechos que como un marco interpretativo heredado. Las voces senatoriales, origen de buena parte de la tradición catastrofista, proyectaron en su tiempo la pérdida de su propia centralidad: como advierte Bravo (2012), el diagnóstico de ruina refleja ante todo el declive de ese grupo social y no un colapso objetivo del Imperio.

Si se comparan esos relatos con la documentación emanada del propio Estado, el contraste es evidente. El Edicto de Precios Máximos de Diocleciano (301 d.C.) regula precios y salarios y prevé sanciones severas contra la especulación. En la lectura de García Mac Gaw (2012b, pp.

12-13), medidas de este tipo son expresión del perfeccionamiento del Modo de Producción Tributario, es decir, de un aparato fiscal y administrativo que refuerza la continuidad imperial. Un sistema que amplía su capacidad normativa y coercitiva difícilmente puede entenderse como un poder en decadencia.

La evidencia arqueológica amplía esta distancia con la imagen de colapso. Mattingly (2017, p. 52) demuestra que, aunque en ciertas regiones hubo retrocesos, en África y Oriente la producción agrícola y las redes comerciales mantuvieron un notable dinamismo. Los estudios de Ward-Perkins, sobre la circulación de cerámica y ánforas confirman un escenario heterogéneo: no un derrumbe uniforme, sino economías provinciales que continúan funcionando con ritmos desiguales de transformación.

Sobre este conjunto de evidencias se apoya la síntesis de Lamboglia (2016), para quien la cuestión ya no es comprobar si existió una crisis, sino caracterizar las transformaciones de largo plazo que condujeron a la Antigüedad tardía. En su enfoque, “crisis” aparece más como legado de la retórica senatorial y de la historiografía catastrofista que como una categoría capaz de describir con precisión los procesos imperiales.

Incluso en lecturas posteriores, como la de san Agustín en *La ciudad de Dios*, la idea de crisis es redefinida en clave espiritual: lo que para algunos contemporáneos era la ruina del Imperio se convierte para él en un cambio en el orden de la historia de la salvación. El término “crisis”, por lo tanto, no es un dato objetivo, sino una categoría interpretativa cuyo significado depende del horizonte de quien la emplea.

En suma, el análisis del siglo III obliga a desconfiar de las fórmulas fáciles. El examen de testimonios tan diversos muestra que la idea de “crisis” solo cobra sentido si se entiende como una categoría en disputa, cuya validez depende de los procesos que pretende describir y de los contextos en que se la utiliza. Más que un dictamen sobre la fortaleza o la debilidad del Imperio, lo que queda en evidencia es la necesidad de interrogar el propio lenguaje de la historiografía: cómo se construyen los conceptos, qué huellas dejan los actores del pasado y qué usos hacemos de esos términos en el presente. Estas preguntas quedan abiertas para la reflexión final que seguirá, donde se evaluará hasta qué punto hablar de “crisis” ilumina —o enturbia— la comprensión de las transformaciones de la Antigüedad tardía.

Conclusión

Como se fue adelantando a lo largo de este trabajo, el llamado “siglo de las crisis” obliga a desplazar la mirada desde el hecho histórico hacia el modo en que lo interpretamos, pero también a dar un juicio sobre el propio período. La reorganización fiscal y administrativa del Imperio, que en la historiografía clásica fue leída como síntoma de decadencia, se revela más bien como un laboratorio para poner a prueba nuestros conceptos y, a la vez, como la evidencia de una notable capacidad de adaptación del poder imperial.

La pregunta inicial —si ese proceso indica colapso o consolidación estatal— encuentra, al término del recorrido, una respuesta nítida. Las tensiones políticas, militares y sociales fueron indudablemente reales, pero operaron más como motor de reconfiguración que como anuncio de derrumbe. A la luz del contraste entre testimonios literarios, documentos normativos y evidencias arqueológicas, el siglo III no puede caracterizarse como una crisis en el sentido de un colapso generalizado, sino como un momento de transformación estructural que consolidó nuevas bases fiscales, administrativas y económicas y preparó la transición hacia la Antigüedad tardía. En este sentido, “crisis” resulta ser menos una descripción fiel de los procesos históricos que una categoría heredada de la retórica senatorial y de la historiografía del siglo XX, con su carga de catástrofe.

Las fuentes y los debates revisados muestran que no hay un único relato posible: las crónicas senatoriales proyectan el miedo de un grupo social en retroceso; los documentos normativos exhiben un Estado que refuerza su control y capacidad de extracción de recursos; la arqueología evidencia la persistencia de circuitos económicos en varias regiones del Mediterráneo. Lo decisivo no es optar entre estas imágenes, sino advertir que cada una responde a lógicas de producción y a intereses propios, y que la historiografía del siglo XX heredó, a menudo sin examen crítico, esa retórica de la ruina.

Desde una perspectiva crítica, esta constatación obliga a reconocer que el concepto de *crisis* es tan histórico como los procesos que pretende describir. Lejos de ser un dato neutro, arrastra su origen semántico y su trayectoria en la historiografía contemporánea y puede oscurecer las dinámicas de largo plazo que pretendemos entender. Por eso, más que confirmar o negar una crisis —en el sentido de catástrofe—, el desafío consiste en repensar el lenguaje analítico, situar cada categoría en su contexto y decidir si continúa siendo útil o si debe ceder paso a nociones como “transformación” o “reorganización”.

En este sentido, el siglo III no solo ofrece un caso para estudiar la capacidad de adaptación del Imperio, sino que enseña a la disciplina histórica a desconfiar de sus propios hábitos de interpretación. Y aquí se abre la pregunta que este trabajo deja planteada: ¿qué otras categorías que hoy empleamos —no solo “crisis”— merecen el mismo examen crítico? Asumir esa tarea es, a mi parecer, el aporte más fecundo de este estudio: comprender que investigar el pasado no es únicamente reconstruir hechos, sino también examinar las palabras con las que pretendemos darles sentido, y aceptar que en esa revisión se juega la vitalidad misma de la práctica historiográfica.

Bibliografía

- Bravo, G. (2012). *Historia del mundo antiguo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Coronado Schwindt, G., & Gerardi, J. (2025). *Seminario de Historia Antigua: Crisis y transformaciones en el mundo romano* [Presentaciones de PowerPoint y grabaciones de clases 1–3. Seminario de Grado, Licenciatura en Historia, CEDI, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Material de cátedra no publicado.
- Coronado Schwindt, G., & Gerardi, J. (2025). *Lecturas y consignas del seminario: Crisis del Imperio romano* [Material de cátedra]. Seminario de Grado, Licenciatura en Historia, CEDI, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA).
- Diocleciano. (301 d. C.). *Edicto de Precios Máximos (De maximis pretiis rerum venalium)* [Documento histórico].
- García Mac Gaw, C. (2012b). *Modo de producción tributario y fiscalidad en el Imperio Romano*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Lamboglia, F. (2016). *La crisis del siglo III y los debates historiográficos contemporáneos*. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
- Mattingly, D. (2017). La economía imperial. En D. Santos (Ed.), *Aspectos de la historia del Imperio Romano* (pp. 33–66). La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

- Romero, J. L. (2009). *Crisis y orden en el mundo medieval*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Toubert, P. (1973). *Les structures du Latium médiéval: Le Latium méridional et la Sabine du IXe à la fin du XIIe siècle*. Rome: École Française de Rome.
- Ward-Perkins, B. (2007). *La caída de Roma y el fin de la civilización*. Madrid: Espasa-Calpe.